

NUTQIY VAZIYAT VA NUTQIY ALOQA PARAMETRLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7893460>

Mirzayev Shukurullo Abduqodir o'g'li

Samarqand davlat chet tillar instituti
Koreys filologiyasi kafedrasida o'qituvchisi
E-mail: shukurullo5599@gmail.com

Annotatsiya: Pragmatik tilshunoslik keng ma'noda aloqa nazariyasi sifatida aloqa parametrlarini o'rganishni o'z ichiga oladi. Ushbu maqolada hozirgi zamon tilshunosligida nutqiy vaziyat va nutq aloqa parametrlari haqida qarashlar bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: Pragmatik tilshunoslik, G. Genne, ijtimoiy rol, neytral munosabat, adresat, J. Kraus

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 03-05-2023

Accepted: 03-05-2023

Published: 03-05-2023

Pragmatik tilshunoslik keng ma'noda aloqa nazariyasi sifatida aloqa parametrlarini o'rganishni o'z ichiga oladi. Shu nuqtai nazardan, pragmatik lingvistik sotsiolingvistik bilan chambarchas bog'liqdir. Nemis tadqiqotchilari G. Genne va G. Rebok o'nta aloqa parametrlarida nutqning pragmatik xususiyatlarini aniqladilar:

- 1) nutq turlari: tabiiy nutq (o'z-o'zidan yoki tayyorlangan) va "g'ayritabiiy" nutq (uydirma yoki uydirma yoki sahnalashtirilgan);
- 2) nutqning situatsion (makon-vaqtinchalik) xususiyatlari: aloqada nutq (yuzmayuz suhbat) va uzoq nutq (telefon orqali suhbat);
- 3) nutq sheriklarining miqdoriy xususiyatlari: dyadda va guruhda (kichik va katta guruhda) shaxslararo muloqot;
- 4) ochiqlik darajasi: shaxsiy, nisbatan ochiq va boshqalar uchun to'liq ochiq bo'lgan muloqot;
- 5) aloqa sheriklari o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlar: nosimmetrik va assimetrik (tengsizlikka antropologik, yoki ijtimoiy-madaniy yoki predmet-vaziyat omillari sabab bo'ladi);
- 6) nutqning janr xususiyatlari: direktivalar, rivoyat, nutq;
- 7) sheriklarning tanish darajasi: yaqinlik, do'stona tanishish, yuzaki tanishish, tanishmaslik;
- 8) sheriklarning suhbatga tayyorlik darajasi: tayyor bo'lmagan, ozgina tayyorlangan, maxsus tayyorlangan suhbat;
- 9) suhbat mavzusining aniqlik darajasi: aniq mavzuning yo'qligi, mavzuning umumiy yo'nalishi, mavzuning ixtisoslashuvi;
- 10) aloqa sharoitlari tufayli ozmi-ko'pmi aloqa va aloqa shartlari o'rtasidagi

munosabatlar [1, 2-3].

G. Genne va G. Rebokning sxemasi boshqa tadqiqotlarda aniqlangan, xususan, G. Kremer suhbat mavzusini o'zgartiradigan nutq harakatlari soni (ozmi-ko'pmi), mavzuni o'zgartirish usuli kabi parametrlarni ta'kidlaydi. (qasddan yoki tabiiy ravishda, suhbatning mazmuni, mavzularidan kelib chiqqan holda), aloqa ishtirokchilari o'rtasidagi munosabatlar (ishtirokchi va ma'ruzachining kommunikativ rolining tasodifiyligi yoki tasodifiyligi).

J. Kraus "Ijtimoiy lingvistikadagi umumiy muammolarga" asarida aloqa parametrlari uslubni shakllantiruvchi omillarning uch turida - obyektiv, subyektiv va tashqi ko'rinishda aks ettirilganligini ta'kidlaydi. Obyektiv uslubni shakllantirish omillari nutq vaziyatining tarkibiy qismlari bilan bog'liq bo'lib, quyidagi uslubiy ko'rsatkichlarda namoyon bo'ladi:

1) nutq funktsiyasi aloqa maqsadi sifatida (badiiy uslub - bu estetik funktsiya, suhbat uslubi - bu fatik funktsiya, rasmiy ishbilarmonlik uslubi informatsion va ixtiyoriy va boshqalar);

2) nutq shakli (og'zaki yoki yozma nutq, ovoz chiqarib o'qish yoki o'ziga o'qish va boshqalar);

3) spontanlik va nutqga tayyorlik darajasi;

4) maxfiylik yoki rasmiy aloqa ko'rsatkichlari;

5) aloqa ishtirokchilarining soni va mavqei, haqiqiy va potentsiali;

6) nutq aktining davomiyligi va uzluksizligi (dialog yoki monolog, aloqa ishtirokchilari o'rtasidagi kommunikativ rollarni o'zgartirish imkoniyati);

7) to'g'ridan-to'g'ri aloqa yoki bilvosita aloqa (masalan, telefon, mikrofon va boshqalar yordamida) [1, 4].

Subyektiv uslubni shakllantiruvchi omillar kommunikatorlarning shaxsiy xususiyatlarini aks ettiradi va quyidagi uslub ko'rsatkichlarida namoyon bo'ladi:

1) kommunikatorlarning ijtimoiy holati, roli, jinsi va yoshi;

2) ularning hayotiy tajribasi, ma'lumoti;

3) ularning psixologik xususiyatlari, temperamenti, qobiliyatlari, til va muloqot qobiliyatlari, xushmuomalalik;

4) muallifning niyatlari va bu niyatlarni adresat talqin qilishda amalga oshirish;

5) suhbat ishtirokchilarining suhbat mavzusiga munosabati (jiddiy, kulgili, kinoyali, kamsituvchi va hk);

6) dunyoni kommunikatorlar tomonidan mafkura prizmasi orqali anglash (real yoki kutilgan dunyo).

Tashqi uslubni shakllantiruvchi omillarga, bir tomondan, jamiyatning madaniy darajasi, janr shakllari an'analari, muloqotning ijtimoiy, g'oyaviy va madaniy jihatlari va boshqa tomondan aloqa qilishning texnik imkoniyatlari (xususiy yozuv, ommaviy kommunikatsiya, televizion eshittirish) kiradi. J. Krausning ushbu modelining qiymati, bizning fikrimizcha, vaziyatni standart sotsiolingvistik tushunchasining asl talqinida

(aloqa ishtirokchilari + sharoitlar) yotadi.

K.A. Dolinin yuqoridagi belgilarni to'rt guruhga birlashtirdi - shuning uchun har qanday xabarning mazmuni va tuzilishini, shuningdek uning xususiyatlarini belgilaydigan kommunikativ vaziyatning asosiy parametrlarini tavsiflash mumkin:

- 1) adresat bilan bog'liq belgilar;
- 2) adresat va xabarni qabul qilish xususiyati bilan bog'liq belgilar;
- 3) aloqa kanali va aloqaning tashqi shartlari bilan bog'liq belgilar;
- 4) xabarning o'zi bilan bog'liq belgilar;

Muloqot pragmatikasi asosan janrning o'ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadi: ma'lum darajada o'zgaruvchanlikka imkon beradigan janr kanonlari mavjud, ammo bunday kanonlardan tashqariga chiqish aloqani bekorga kamaytiradi. M.M. Baxtin yozganidek, tilni yaxshi biladigan ba'zi odamlar ushbu sohalarning janr shakllarini amalda bilmaganliklari sababli, ba'zi aloqa sohalorida o'zlarini ojiz his qilishadi. Ko'pincha madaniy aloqalarning turli sohalorida nutqni mukammal biladigan, ma'ruza o'qiy oladigan, ilmiy munozaralarni olib boradigan, jamoat masalalarida juda yaxshi gapiradigan, jim yoki juda noqulay tarzda kichik nutqlarda gapiradigan ... fikrlar o'z nutqlarini tez va osonlik bilan ma'lum bir kompozitsion va uslubiy shakllarga o'tkazishga yordam beradigan butun so'zlashuv [12, 131]. Nutq janriga egalik qilish shaxsning maqom xususiyatlaridan biridir, chunki nutq janri (sotsiolingvistika nuqtai nazaridan) situatsion standart hisoblanadi. Oddiy aloqa sharoitlariga kirishib, odamlar ushbu sharoitlar uchun maqbul bo'lgan aloqa usullarini ishlab chiqadilar. Nutq janri muqarrar ravishda aloqa ishtirokchilarining holatini aks ettiradi. Shu ma'noda, janr aloqa vaziyatida ishtirok etadigan odamlarga bog'liq. Shu bilan birga, aloqa ishtirokchilari, albatta, jamiyat tomonidan muayyan vaziyatlarga nisbatan ishlab chiqilgan aloqa kanonlariga kiritiladi va shu ma'noda odamlar janrga bog'liq bo'lib chiqadi. Shunday qilib, nutq janri insonning ijtimoiy holatining kamida ikki xil belgisini o'z ichiga oladi: shaxsning boshlang'ich maqomining belgisi (jinsi, yoshi, ma'lumoti, dominant yoki bo'ysunuvchi pozitsiyasi va boshqalar) va janr vakolatining belgisi, shubhasiz dastlabki holat belgisi., ammo shu bilan birga u o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Sotsiologlar va sotsiopsixologlar odamlarning ijtimoiy xulq-atvorining turli shakllarini ijtimoiy (yoki funktsional) rollar deb ataydilar va shu bilan ushbu so'zning oddiy tushunchalarini kengaytirdilar.

Ijtimoiy rol - bu «ma'lum bir ijtimoiy mavqega ega bo'lgan har bir kishidan kutilgan xulq-atvorning jamiyat tomonidan normativ tarzda tasdiqlanganligi»; ijtimoiy mavqe, yoki maqom - shaxsning ijtimoiy guruh ierarxiyasida rasmiy ravishda belgilangan yoki indamay tan olingan o'rnidir. "Ijtimoiy holat" atamasi ushbu tizimga xos bo'lgan bir qator xususiyatlar bilan belgilanadigan ijtimoiy tizimdagi nisbiy (yuqoridan - pastgacha o'qi bo'ylab) pozitsiyasini bildiradi.

Ijtimoiy rolning muhim tarkibiy qismi kutishdir: boshqalar shaxsning xatti-harakatlaridan nimani kutishsa, ular undan talab qilish huquqiga ega, u o'z xatti-

harakatlarida ushbu kutishlarni bajarishi shart. Masalan, tashrif buyurganingizda, avval salomlashishingiz shart va mezbonlardan e'tibor olish huquqiga egasiz. Shunday qilib, rollar o'zaro huquq va majburiyatlarning o'ziga xos shablonidir.

Rollar insonning doimiy yoki uzoq muddatli xususiyatlari bilan belgilanishi mumkin - uning jinsi, yoshi, oiladagi mavqei va ijtimoiy mavqei, kasbi (masalan, er, ota, xo'jayin, hamkasb va boshqalar). - va vaziyatning xususiyatlari bilan belgilanadigan o'zgaruvchilar bo'yicha - bu, masalan, yo'lovchi, mijoz, bemor va boshqalar.

Xuddi shu situatsion rollarni bajarish (bemor, mijoz va boshqalar), masalan, duradgor va matematika o'qituvchisi, talaba va uy bekasi tomonidan bajarilishi har xil: garchi ma'lum bir vaziyat (masalan, sotib olish va sotish) ma'lum talablarni qo'yadi uning ishtirokchilari uchun ishtirokchilarning har birining roli xulq-atvori ularning doimiy yoki uzoq muddatli ijtimoiy xususiyatlari, kasbiy yoki xizmat holati bilan bog'liq.

Muayyan jamiyat uchun xos bo'lgan ijtimoiy rollar inson tomonidan uning ijtimoiylashuvi jarayonida o'zlashtiriladi (ichkilashtiriladi). Muayyan rolga xos bo'lgan kutishlar majmuasi, shaxsga ma'lum bir xatti-harakatni belgilaydigan doimiylik to'plamidan iborat bo'lishiga qaramay, har bir shaxs tomonidan rollarning ichki holati uning shaxsiy tajribasi prizmasi orqali va ijtimoiy ta'sirida yuzaga keladi. u tegishli bo'lgan mikro va makro muhit. Shuning uchun ham shaxsning doimiy va uzoq muddatli ijtimoiy xususiyatlari bilan belgilanadigan, ham ma'lum bir standart vaziyatda ijro etiladigan rollarning ijrosi har kimda, bir ijtimoiy guruhda boshqasida turlicha. Biroq, bu o'zgaruvchanlik ma'lum chegaralar ichida bo'lishi muhimdir - agar bu ba'zi ijtimoiy normalarni buzmasa, ushbu rolga xos kutishlarga zid kelmasa.

Shunday qilib, ijtimoiy rol - bu o'z pozitsiyasiga qarab insonning ijtimoiy xulq-atvorining bir shakli:

- a) ma'lum bir ijtimoiy guruhda;
- b) ma'lum bir aloqa vaziyatida [13, 2-3].

Ijtimoiy rollarning juftliklari odamlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirning eng tipik shakli hisoblanadi. Bunday juftliklardagi rollarning nisbati uchta stsenariy bilan ifodalanishi mumkin:

1) vaziyatdagi birinchi ishtirokchining roli vaziyatdagi ikkinchi ishtirokchining rolidan yuqori.

2) vaziyatdagi birinchi ishtirokchining roli ikkinchi ishtirokchining rolidan past.

3) vaziyatda ikkala ishtirokchining rollari teng. [3, 3-4].

O'z nutqiga nutq so'zlashuvchisidan aloqa holati qanchalik ko'p talab qilinsa, shunchaki adabiy tilni ishlatish ehtimoli ko'proq (yoki oxirigacha to'liq o'zlashtirmagan holda, adabiyotga yaqin nutq shakllari). Aksincha, erkin muloqot bilan, ma'lum bir vaziyatda ijtimoiy nazorat va nutqni o'zini o'zi boshqarish vositalarining olib tashlanishi yoki zaiflashishi bilan dialektdan foydalanish ehtimoli ko'proq (milliy va boshqa tillardan foydalanish mexanizmiga e'tibor berib) bilingualizm aynan bir xil).

Bir xil ijtimoiy rolni turli xil funktsional uslublar vositalaridan foydalangan holda

turli vaziyatlarda o'ynash mumkin. Demak, o'qituvchi rolini (a) ilmiy nutq uslubining ta'limiy sub-uslubini vositalaridan foydalangan holda bajarish mumkin - darsni tushuntirishda; b) jurnalistik uslub - masalan, maktab yig'ilishida nutq so'zlaganda; (c) kundalik hayot tarzi - talabalar bilan munozarasi ta'lim maqsadlarini ko'zlamaydigan mavzularda suhbatlashayotganda (keling, ushbu holatlarning barchasida ma'ruzachi «o'qituvchi» ning ijtimoiy rolidan tashqariga chiqmasligiga e'tibor bering).

Shunday qilib, bu nafaqat ijtimoiy rolning tabiati, balki ma'lum bir kommunikativ vaziyatda ijro etishda maqsadli munosabat haqida. Shuning uchun K.A. Dolinin, shubhasiz, an'anaviy ravishda ajralib turadigan funktsional uslublar "haddan tashqari umumlashtirishi, bir xil noma'lum nutq vaziyatlarini bir sarlavha ostida birlashtirishi" va nutqning funktsional xilma-xilligini tahlil qilishda "katta funktsional uslublardan" emas, balki ko'proq fraksiyoneldan foydalanish maqsadga muvofiqdir. [3,3-4].

Ma'lumki, ma'ruzachining roli (yoki kengroq qilib, nutqni yuboruvchisi) ma'lum vaziyatda rollarning o'zaro ta'sirida sherik bo'lgan tinglovchining (yoki nutqni qabul qiluvchining) roli bilan yaqin aloqada bo'ladi. Rollarning o'zaro ta'sirining uslubiy tomoni uchun nafaqat ijtimoiy rollar bo'yicha vaziyatning tuzilishi, balki manzil va manzil o'rtasidagi munosabatlarning mohiyati ham muhimdir.

Qabul qiluvchilarning turlarini ajratib ko'rsatish juda qiziq:

- 1) bayonot mo'ljallangan haqiqiy manzil;
- 2) kvazi-adresat (nutq yo'naltirilgan ob'ekt yoki xayoliy shaxs);
- 3) haqiqiy manzilga ma'lumot uzatishi kerak bo'lgan manzil-rele;
- 4) bilvosita adresat, aloqa jarayonida qatnashgan tinglovchi [4, 11-15].

Adressantga yo'naltirilganlik adresat uchun eng muhim xarakteristikadir, shuning uchun nutq qabul qiluvchilarning turlari, ularning xilma-xilligi bilan, yuboruvchilar turlari bilan o'zaro bog'liqdir.

Biroq, boshqa tomondan, rol sheriklari munosabatlarning tabiati, vaziyatning tonalligi va tilning turli xil tizimlari yoki uning uslublari (agar adabiy til ishlatilsa) o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri va aniq bir bog'liqlik mavjud emas. Rasmiy munosabatlarda va unga mos keladigan ohangda, odatda, adabiy tilning rasmiy ishbilarmonlik uslubidan foydalaniladi, ammo ilmiy uslub va hatto og'zaki-so'zlashuv xilma elementlaridan foydalanish mumkin - masalan, shifokor tayinlangan vaziyatni taqqoslang. Bemor va shifokor o'rtasidagi munosabatlar rasmiy bo'lishga intiladi (garchi ular, shubhasiz, sudya va guvoh o'rtasidagi rol munosabatlariga qaraganda kamroq va rasmiyroq).

Neytral munosabatlar - masalan, begonalar va notanish odamlar bilan muloqot qilishda (yo'lovchi va konduktorning, restoran mijozlari va ofitsiantning rol ijroidagi o'zaro ta'sirini taqqoslang va hokazo) - ularga cheklangan til vositalari to'plami xizmat qilsa ham, asosan klişe, stereotip, ammo ushbu to'plam elementlarining muhim qismi adabiy tilning og'zaki-nutqiy xilma-xilligiga, ba'zilar esa umumiy nutq va professional jargonga tegishli (ofitsiantlar, sartaroshlar va boshqalarning nutqini taqqoslang).

Kommunikatorlar o'rtasidagi do'stona munosabatlar, odatda, erkin, erkin lingvistik

shaklda kiyinib, og'zaki nutq, xalq tili, professional va guruh jargonlari ustunlik qiladi. Biroq, rol sheriklari o'rtasidagi munosabatlar yumshatilganligi sababli, adabiy til uslublari vositalaridan foydalanish mumkin, ammo hazil, kinoya, jumboq va h.k. larga ongli munosabat bilan. (bu holda kitob elementlaridan bunday munosabatsiz foydalanish, albatta, vaziyatni noto'g'ri deb hisoblash kerak) [4, 4-5].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Вересов Д. Крик ворона. – М.: Олма-Пресс, 2002. – 428 с.
2. Вильмонт Е. Курица в полете. – М.: АСТ, 2005. – 320 с.
3. Вильмонт Е. Нашла себе блондина! – М.: Астрель, 2003.
4. Электронный словарь "Multitran" // www.multitran.ru
5. Austin J. Mansfield Park. Penguin books, 1994. - 479 с.
6. Brandt M, Rosengren1. Zur Handlungsstruktur des Textes. Lund, 1991. S.